

Пандемия коронавируса и ее эффекты в трансформациях трудовой миграции в современной России¹

Красинец Евгений Семенович, кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией миграционных исследований

Институт социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (г. Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния пандемии коронавируса на процессы трудовой иммиграции в современной России. Рассмотрено воздействие эпидемии COVID-19 на динамику привлечения и использования в российской экономике иностранных работников. Раскрыты текущие и долгосрочные стратегии поведения трудовых мигрантов. Особое внимание уделено решению задач в области регулирования рынка иностранного труда в условиях преодоления последствий распространения коронавирусной инфекции.

Ключевые слова: миграционные процессы, международная трудовая миграция, трудовые мигранты, иностранная рабочая сила, пандемия коронавируса, миграционная политика.

The coronavirus pandemic and its effects in transformations labour migration in modern Russia²

Krasinets Evgeny S., Ph.D. in Economics, Head of the migration research
Institute of Socio-Economic Studies of Population of the Federal Center of Theoretical
and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, (Moscow, Russian Federation)

Abstract. The article analyzes the impact of the coronavirus pandemic on labor immigration processes in modern Russia. The impact of the COVID-19 epidemic on the dynamics of attracting and using foreign workers in the Russian economy is considered. The current and long-term strategies of behavior of labor migrants are revealed. Particular attention is paid to solving problems in the field of regulation of the foreign labor market in the context of overcoming the consequences of the coronavirus.

Keywords: migration, international labor migration, labor migrants, foreign labor force, coronavirus pandemic, migration policy.

Проблематика международной трудовой миграции населения занимает важное место в социально-экономическом развитии страны. Современная трудовая миграция является глобальным явлением, в него вовлечены в той или иной степени практически все страны мира. До вспышки пандемии COVID-19 количество международных трудовых мигрантов непрерывно росло и к настоящему времени, по данным Международной организации по миграции, достигло 164 миллиона человек [1].

Российская Федерация является одним из мировых центров притяжения трудовых мигрантов. Для России трудовая иммиграция – масштабные, динамичные и значимые с социально-экономической точки зрения миграционные потоки. В допандемийные периоды в страну ежегодно въезжали миллионы иностранных работников.

Потоки трудовых мигрантов из-за рубежа оказывают заметное воздействие на различные стороны экономического, демографического, социального и политического развития российского общества. Они являются действенным регулятором национального рынка труда и важнейшим фактором развития занятости населения. В современных социально-экономических условиях социально-экономические ха-

рактеристики привлечения и использования иностранной рабочей силы имеют не меньшее значение, чем демографические параметры. С учетом стоящих перед страной демографических и социально-экономических вызовов международная трудовая миграция является одним из важнейших элементов развития российской экономики, действенным инструментом формирования национального рынка труда [2].

Глобальный экономический кризис и мировая пандемия коронавируса, потянувшие за собой шлейф многообразных социально-экономических последствий, не могли не отразиться на состоянии российского рынка труда, человеческой мобильности и тенденциях трансграничных передвижений населения. В связи с введением многими странами ограничительных мероприятий по противодействию распространения коронавируса в международной трудовой мобильности населения произошли серьезные изменения и трансформации. Вопросы воздействия пандемии на трудовые ресурсы, рынок труда и положение трудовых мигрантов вышли на передний план в повестке дня международной политики.

В настоящей статье на основе использования статистических данных и проведенных социологиче-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 20-510-00008.

² The reported study was funded by RFBR and BRFR, project number 20-510-00008.

ских исследований ставятся задачи показать, что сегодня происходит с вхождением иностранных трудовых мигрантов на российский рынок труда, получить ответы на целый ряд принципиальных вопросов о влиянии COVID-19 на трансформации потоков трудовых мигрантов и о последствиях воздействия пандемии коронавируса на миграционное поведение иностранных работников.

В период эпидемии коронавируса экономический кризис и закрытие границ существенно ограничили возможности привлечения и использования международных трудовых мигрантов. Из-за введенных ограничений масштабы привлечения и использования иностранных работников резко пошли на убыль и в российской экономике.

В условиях пандемии и введения масштабных ограничительных мер, в частности закрытия или прекращения работы многих строительных, торговых, транспортных и других предприятий, иностранным работникам были купированы легальные каналы вхождения на региональные рынки труда, возможности трудоустройства и занятости. Из-за изоляции, потери работы и растущей неопределенности многие мигранты стали активно возвращаться к себе на родину. Сезонные трудовые мигранты, ежегодно приезжавшие в Россию весной и летом для работы в сельском хозяйстве и строительстве, не смогли въехать в страну. В результате сворачивания экономической активности на национальном рынке труда произошло значительное сокращение рабочих мест, особенно в тех отраслях, где были заняты мигранты [3, с.28]. В экономике сформировалась избыточная численность сотен тысяч трудовых мигрантов.

С началом пандемии возвратная миграция трудовых мигрантов на родину сопровождалась одновременным снижением количества вновь прибывающих иностранных работников на российский рынок труда. В 2020 году из-за пандемии коронавируса в целом по России приток новых трудовых мигрантов из-за рубежа снизился до 2,4 млн. человек, то есть оказался в 2,3 раза меньше по сравнению с 5,5 млн. человек годом ранее. Более, чем в 2 раза сократилась трудовая иммиграция из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В 2020 году в сравнении с 2019 годом приток трудовых мигрантов из республик Центральной Азии сократился с 3,9 млн. человек до 1,8 млн. человек, или на 2,1 млн. человек.

Эпидемия COVID-19 оказала большое влияние на уменьшение численности въезжающих трудовых мигрантов из Азербайджана – в 3,2 раза, Армении (в 3,1 раза) и Украины – в 3 раза. Серьезное сокращение въезда в Россию трудовых мигрантов произошло из Молдовы – в 3,5 раза. Приток иностранной рабочей силы из Китая сократился со 140,1 тыс. человек до 33,6 тыс. человек, то есть на 106,5 тыс. человек, или более чем в 4 раза.

По данным ведомственной статистики, в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства сократилось в России в 2 раза. В 2,3 раза уменьшился прием из-за рубежа контингента квалифицированных специалистов, в 1,7 раза – приток новых иностранных работников, относящихся к числу высококвалифицированных. На 36% снизилось

число выданных патентов на трудовую деятельность иностранным гражданам из стран с безвизовым въездом [4].

Под воздействием пандемии коронавируса трудовые мигранты оказались одной из наиболее уязвимых социальных групп населения. Для них сузились легальные пути трудоустройства, обострились риски потерять работу, остаться без жилья и средств к существованию. В условиях неустойчивой занятости, многие трудовые мигранты остались без работы или стали трудиться неполный рабочий день, что привело к полной или частичной потере дохода. Как правило, трудовые мигранты не имели к началу распространения коронавируса никаких финансовых накоплений, позволяющих пережить кризисный период. Из-за закрытия границ на южных рубежах России в стихийно созданных лагерях в бедственном положении скопились тысячи выходцев из Центральной Азии. Застрававшие без средств к существованию по дороге на родину трудовые мигранты создали дополнительные угрозы безопасности. Появление в российских регионах довольно многочисленных групп иностранных граждан без средств к существованию увеличило риски роста преступности, активизации экстремистских религиозных и террористических организаций [5, с. 37].

Изучение перемен в миграционном поведении трудовых мигрантов показывает, что в период пандемии произошло резкое ухудшение показателей, определяющих базовые характеристики их пребывания и занятости в стране. По данным социологических опросов трудовых мигрантов, проведенных нами в 2020 году на территории Калининграда и Калининградской области, наиболее значимыми проблемами для гастарбайтеров в период пандемии стало ухудшение их материального положения, снижение доходов, нехватка средств, чтобы оплачивать жилье и отправлять денежные переводы домой (37,6% опрошенных), а также плохие условия проживания (18,8%). Каждый пятый мигрант признался, что потерял доход полностью, у 13,4% заработки сократились более чем наполовину.

Наши исследования показали, что, несмотря на резкое ухудшение материального положения, трудовые мигранты в своей основной массе все еще довольно позитивно оценивают свой выбор на работу в России. Даже в условиях пандемии большая часть приезжих не спешила уходить с местного рынка труда. Для многих иностранных работников нынешняя работа – единственный способ прокормить семью на родине. Довольно велико оказалось число тех, кто не собирался уезжать и не думает покидать страну в ближайшее время. Только 13% респондентов сообщили, что в период начала пандемии пытались вернуться к себе домой на родину. Большая часть (87%) опрошенных в своих ориентациях и установках намерены и дальше работать на территории РФ.

В основе настроений, ориентаций и установок для трудовых мигрантов более значимыми являются причины, выталкивающие их из стран происхождения, чем факторы и стимулы въезда из Российской Федерации. По мнению И.В. Фадеевой, «потеря дохода и возвращение домой могут означать возвращение к крайней нищете, как для работников, так и их

семей, поскольку денежные переводы, отправляемые мигрантами, являются жизненно важной экономической цепочкой для миллионов людей, пытающихся свести концы с концами» [6, с.63].

Очень важно также, что, несмотря на все трудности, многие из числа приезжих и в изменившихся условиях ориентируются на постоянное жительство в России и получение российского гражданства. Отвечая на вопрос о долгосрочных планах на будущее, значительное большинство мигрантов указало на то, что они хотели бы интегрироваться в российское общество и раствориться в нем. Почти 30% опрошенных заявили, что стремятся и готовы жить в Российской Федерации длительное время. Свыше 37% респондентов указали на то, что они в своих настроениях ориентированы на то, чтобы стать гражданами России и остаться в ней навсегда.

Сокращение демографических ресурсов труда в российской экономике и ее глубокое отставание по уровню производительности труда создают необходимость масштабной компенсирующей трудовой иммиграции, восполняющей потери объемов трудовых ресурсов. В условиях выхода из кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, достижение сбалансированности на национальном и региональных рынках труда с помощью привлечения и использования трудовых мигрантов неизбежно становится одним из важнейших вопросов восстановления социально-экономического подъема страны. Преодоление вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, требует практического решения таких проблемных вопросов, как стабилизация трудового рынка, оптимизация потоков трудовой иммиграции, сокращение масштабов теневой занятости мигрантов. В период возвращения национальной экономики на траекторию устойчивого роста серьезной задачей становится поиск путей совершенствования механизмов, регулирующих рынок труда иностранных работников.

Возобновление в постпандемийный период притока многочисленных контингентов иностранной рабочей силы повысит необходимость проведения дифференцированной политики регулирования мигрантского сектора рынка труда. В новых экономических реалиях потребуются принятие мер, которые не только поощряют въезд нужных для развития экономики трудовых мигрантов, но и ограничивают доступ на рынок труда тех иностранных работников, в которых нет острой необходимости. Должен быть принят комплекс мероприятий по внедрению облегченных и упрощенных процедур вхождения на рынок труда квалифицированных и высококвалифицированных работников. Необходимо снизить стоимость патента для мигрантов из безвизовых стран, имеющих профессиональное образование и востребованных на российском рынке труда. Кроме того, следует ввести упрощенный порядок предоставления вида на жительство для работников высшей квалификации.

В ближайшей и более отдаленной перспективе важно обратить особое внимание на переход к программам организованного и использования иностранных работников, обладающих необходимыми профессиями, квалификацией, здоровьем и другими

характеристиками и привлекаемых к тем работодателям и в те регионы, где в дополнительной рабочей силе больше всего нуждаются. Также важно более активно привлекать на рынок труда иностранных студентов, обучающихся и завершивших обучение в Российской Федерации, которые представляют собой хорошо подготовленную рабочую силу и могут сравнительно легко адаптироваться к российским условиям труда и жизни.

В сфере регулирования трудовой иммиграции необходимо развивать официальную государственную и частную инфраструктуру, состоящую из разнообразных сервисов - справочных, консультационных, правовых, посреднических и пр., позволяющим мигрантам находиться в правовом поле российского законодательства и помогающим им в социальной адаптации и интеграции. Актуальными задачами является расширение инфраструктуры первичного приема трудовых мигрантов в России в рамках миграционных центров, частных агентств занятости, рекрутинговых компаний, кадровых агентств, лизинговых компаний и т.п. Одновременно необходимо расширение инфраструктуры найма трудовых мигрантов для работы на российских предприятиях в странах происхождения миграции.

В условиях выхода из кризиса к числу актуальнейших вопросов, связанных с регулированием трудовой миграции, относится и проблема расширения использования информационных технологий для анализа и прогноза международной трудовой миграции. Важнейшими составными элементами решения данной общей задачи является использование в статистической практике учета разнообразных форм территориальной мобильности населения, введение внятной статистики трудовой иммиграции, переход в статистической практике от данных административного учета числа выданных разрешений (патентов) на право занятия трудовой деятельностью к учету количества самих трудовых мигрантов. Необходимо развивать единую систему учета трудовых мигрантов - регистра иностранных граждан, который аккумулировал бы информацию об учете, наличии разрешений на работу и месте работы рабочих-мигрантов и мог давать объективную информацию о численности и распределении иностранных рабочих-мигрантов на любой момент времени.

Эпидемия COVID-19 продемонстрировала слаботи и ненадежность учета, измерения и статистики международного трудового обмена. В период восстановления национальной экономики следует осуществить дополнительный комплекс мер регулирования в миграционной сфере, предусматривающих, в частности, миграционный учет трудовых мигрантов в электронном виде, создание автоматизированной информационной платформы данных о потребности рынка труда в иностранных работниках и индикаторов в области демографических, социально-экономических и профессионально-квалификационных характеристик трудовых мигрантов, а также расширение круга разрабатываемых статистических показателей в области международной трудовой миграции.

Литература:

1. ИОМ, International Organization for Migration (2020). *World Migration Report 2020*. [Электронный ресурс] - <https://www.iom.int/> (дата обращения: 27.01.2021).
2. Красинец Е.С. Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: проблемы и решения // *Народонаселение*. 2020. Т. 23. №1. С. 104-118.
3. Воронина Н.А., Суворова В.А., Волох В.А. Миграционная политика в новой реальности: выход из пандемии. *Власть*. 2020. Т.28. №4. С. 26-32.
4. Статистические сведения по миграционной ситуации. [Электронный ресурс] - <https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya> (дата обращения: 27.01.2021).
5. Цапенко И.П. Межстрановая мобильность населения в период и после эпидемического шока // *Социально-трудовые исследования*. 2020; 40(3). С. 31-43.
6. Фадеева И.В. Государственное управление трудовой миграцией в период пандемии // *Актуальные проблемы административного права и процесса*. 2/2020. С. 61-63.